

*Nossa história em
quadrinhos...*

**PROJETO
ATRAVÉS DOS
ESPECTROS
(2025-2026)**

DOI: 10.5281/zenodo.16519523

PARTE 1

O INÍCIO

Num momento inspirador, na América do Sul, no primeiro ¼ do século XXI,...

DOI: 10.5281/zenodo.16519523

... especificamente na cidade do Recife, Brasil,...

... o desenvolvimento de material de aulas em disciplina obrigatória do curso de graduação em Geologia do DGEO-UFPE,...*

DOI: 10.5281/zenodo.16519523

**O Departamento de Geologia (DGEO) está localizado no Centro de Tecnologia e Geociências (CTG) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)*

... foi guiando o aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem sobre a aquisição de dados por sensores remotos.

Na disciplina de Sensoriamento Remoto, a interpretação de alvos terrestres é focada desde a faixa de raios gama até os intervalos do visível, infravermelho e micro-ondas.

Os alvos terrestres considerados se associam àqueles de diferentes ambientes geológicos, alvos relacionados com áreas de desmatamento, de exploração mineral e de hidrocarbonetos, etc.

Entre o final de 2015 e os dias atuais, foi criado um grupo de pesquisa...*

DOI: 10.5281/zenodo.16519523

#GEOLOGIA.ESPECTRAL

**O grupo Geologia Espectral está cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico)*

... que gerou um legado de produção científica de Sensoriamento Remoto Geológico na UFPE e uma divulgação inicial da temática em mídia social.*

BRAZILIAN JOURNAL OF GEOLOGY

ECONOMIC GEOLOGY

JOURNAL OF SOUTH AMERICAN EARTH SCIENCES

ORE GEOLOGY REVIEWS

ANAIS DA ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS

DOI: 10.5281/zenodo.16519523

**Instagram do grupo é @geologia.espectral*

Em meio à divulgação científica e às novas exigências, aos projetos pedagógicos dos cursos de graduação, feitas pelo MEC...*

SENSORIAMENTO REMOTO

RADAR

MINERAL

EMITÂNCIA

GEOQUÍMICA

REFLETÂNCIA

ESPECTROS

ESTATÍSTICA

**Ministério da Educação da República Federativa do Brasil*

... surgiu uma nova ideia...

DOI: 10.5281/zenodo.16519523

... unindo professores das disciplinas de Mineralogia e de Sensoriamento Remoto do DGEO-UFPE para coordenar um novo projeto de extensão universitária...

DOI: 10.5281/zenodo.16519523

... que conta com a união de docentes de diferentes áreas de atuação, ...

Mineralogia, Geoquímica...

Paleontologia

Matemática

Sensoriamento Remoto

DOI: 10.5281/zenodo.16519523

... totalizando 8 pesquisadores que compõem a equipe executora, ...

DOI: 10.5281/zenodo.16519523

**Instituto Tecnológico Vale*

***Universidade Federal Rural de Pernambuco*

*... além de quinze discentes
extensionistas...*

*... que decidiram unir forças num
projeto diferente, focado na
explicação, interpretação e divulgação
de dados de Sensoriamento Remoto!*

Eis que surgiu o Projeto Através dos Espectros da UFPE...*

DOI: 10.5281/zenodo.16519523

ALTO EM

Sensoriamento Remoto

Espectros

Criatividade

**Projeto cadastrado, em 2025, na PROEXT (Pró-Reitoria de Extensão) da UFPE*

... um projeto cuja atuação envolve os seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ou ODS:*

DOI: 10.5281/zenodo.16519523

**São objetivos interconectados em prol de questões sociais, ambientais e econômicas, propostos pela ONU (Organização das Nações Unidas)*

*No seu Ano 1, o foco é
difundir, em mídia social
(Instagram), ...*

DOI: 10.5281/zenodo.16519523

ESPECTROS!!!

@ATRAVES.DOS.ESPECTROS

... o Sensoriamento Remoto e suas aplicações particulares na ciência geológica, de forma a ampliar o alcance de divulgação em nível nacional!

CONTINUA...

DOI: 10.5281/zenodo.16519523

SENSORIAMENTO REMOTO

RADAR

MINERAL

EMITÂNCIA

GEOQUÍMICA

REFLETÂNCIA

ESPECTROS

ESTATÍSTICA

10 **REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES**

4 **EDUCAÇÃO DE QUALIDADE**

9 **INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA**

@**ATRAVES.DOS.ESPECTROS**

Parte dos elementos usados nesse documento são provenientes do programa Canva. Fotografias autorais de membros do projeto foram processadas com a ferramenta denominada *Cartoonify*, incluída no programa Canva. Algumas imagens foram geradas usando a ferramenta Microsoft Designer.

Como citar?

Carrino, T.A., Monteiro Lima, H. (2025). Projeto Através dos Espectros (2025-2026). Parte 1 - O início. Zenodo. 18 p. Versão 1.0. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16519523>

